

TOG'AY MUROD ASARLARIDA RITORIK SO'ROQ GAPLARNING QO'LLANILISH AHAMIYATI VA O'RNI

Andijon davlat universtiteti

Filologiya fakulteti

III-bosqich 303-guruh talabasi

Yoqubjonova Mexrinoz Yaxyojon qizi

Anotatsiya: ushbu maqolada ritorik so'roq gaplar haqida nazariy ma'lumotlar berilgan va ularning ahamiyati, ifodalanishi yozuvchi Tog'ay Murod asarlari misolida berilgan. Ritorik so'roq gaplarga keltirilgan misollar yozuvchining "Otamdan qolgan dalalar", "Oydinda yurgan odamlar", "Yulduzlar mangu yonadi" kabi asarlaridan olingan.

Kalit so'zlar: ritorik so'roq gaplar, hukm, ekspressivlik, tasdiq, inkor, kinoya, kesatish, taajjub.

Tilshunoslikda o'zida tasdiq yoki inkor mazmuni bo'lgan, tinglovchidan javob talab qilmaydigan so'roq gap ritorik so'roq gap deyiladi. Bunday so'roq gaplarda fikr kuchli his-hayajon, emotsionallik bilan, juda ifodali, ta'kidli va ta'sirchan tarzda beriladi. Shuning uchun bunday gaplar, asosan, so'zlashuv, badiiy va publitsistik uslublarda keng qo'llanadi. Ritorik so'roq gaplarning quyidagi ma'nolarni ifodalovchi 7 ta turi mavjud:

1) ritorik-tasdiq;

2) ritorik-inkor;

3) ritorik-taajjub;

4) ritorik-tashvish;

5) ritorik-g'azab;

6) ritorik-gumon;

7) ritorik-kuchli hayajon.

So'roq gaplarning hamma turida o'ziga xos intonatsiya bo'ladi. Bu intonatsiya darak, undov gaplarning intonatsiyasidan tamoman farqlanib turadi. Odatda, so'roq gaplarda biror narsa yoki uning belgisi, harakatning bajarilish o'rni, payti, holati, sababi va maqsadi kabilar so'raladi. So'roq gaplarni tuzishda xizmat qilgan vositalar ayrim so'roq gaplarda bo'lmasligi ham mumkin. Bu xil so'roq gap so'roq intonatsiyasi yordami bilan tuziladi. Badiiy asarlarda yozuvchilar o'z badiiy niyatini kitobxonga yetkazish maqsadida ritorik so'roq gaplardan foydalanadi. Ritorik so'roq gaplarda turli ma'nolar: kinoya, ta'kid, norozilik, achinish, tanbeh, sevinch, kesatish kabilar ifodalanadi.

Ritorik so'roq gaplar va oddiy so'roq gaplarning farqi shundaki, oddiy so'roq gaplar umumiylik jihatidan bir xil, ammo ularni ajratib turuvchi bir qancha unsurlar mavjud. Masalan, oddiy so'roq gaplarda tasdiq yoki inkor ma'nolari qanday ekanligi ifodalanmaydi. Ritorik so'roq gaplar esa tasdiq yoki inkor unsurlarini yaqqol namoyish etib bera oladi. Oddiy so'roq gaplarning asosiy xususiyati – tinglovchiga savol tarzida fikr bayon etilib, uning fikrlashi qaysidir darajada, qisman sinovdan o'tkaziladi. Ritorik so'roq gaplar esa gap uslubini ma'naviy tarzda kuchaytirish xususiyatiga egadir. Ritorikada aniq bir usulda so'zlovchi o'z fikrlarini bayon etadi. Oddiy so'roq gaplarda esa bir kishi tomonidan yo savol beriladi yoki javob. Ritorikada esa javob qatnashgan ma'no savolli gaplarda ifoda etilib, ular bilan bir butunlikni kasb etadi.

Ma'lumki, yozuvchi va shoirlarning jamiyat oldidagi burchi o'ta mas'uliyatli hisoblanadi. Chunki oddiy insonlar ko'zi bilan ko'ra olmaydigan hodisalar, tuyg'ularni ular tafakkur ko'zi bilan ilg'ay olishadi. Tabiat tasviri, obrazlar xilma-xilligi, voqealar rivoji, asarning ma'lum tarbiyaviy ahamiyat kasb etishi ijodkorning mahoratiga bog'liq. Tog'ay Murod ijodining til xususiyatlarini o'rganish tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Yozuvchi asarlarining sintaktik xususiyati ham o'ziga xos bo'lib, bu holatni asarlarida qo'llangan gap shakllarining ifodalanishida ham ko'rishimiz mumkin. Jumladan, ritorik so'roq gaplarning qo'llanishidagi o'ziga xoslikni yozuvchining ichki kechinmalarini buyruq, tasdiqlash, tashvish, kuchli hayajon, inkor, tasdiq, taajjub kabi ma'nolar orqali

ifodalashiga guvoh bo'lamiz. Yozuvchi Tog'ay Murod asarlarida milliylikimiz, o'zligimiz aks etish uslubi boshqa yozuvchi uslublaridan ajralib turadi. Yozuvchi asarlarining o'ziga xosligi shundaki, asar qahramonlari oddiy odamlardir. Ularning bir-birlariga bo'lgan munosabatlarida soddalik, oddiylik aks etadi. Shu bilan birgalikda Tog'ay Murod asarlarining til xususiyatlari ham o'ziga xos bo'lib, bu holat adib asarlaridagi qahramonlarning tilida, tabiat va jamiyat tasvirida, voqealarning yanada real aks etishida o'z ifodasini topadi. Jumladan, ritorik so'roq gaplarning qo'llanishidagi o'ziga xoslikni, yozuvchining ichki kechinmalarini buyruq, tasdiqlash, tashvish, kuchli hayajon, inkor, taajjub kabi ma'nolar orqali ifodalashiga guvoh bo'lamiz.

Ritorik so'roq gaplarda ifodalangan fikr sof so'roq emas, subyekt yangi informatsiya olishini ko'zda tutmaydi, so'roq javob talab qilmaydi, balki so'roq orqali hukm ifodalanadi.

-Ichlaring kir ekan! – dedi Bo'ri polvon – enamiz poshikastani Xudo yaratib edi, Xudoning o'zi oldi-ketdi. Endi shuni butun dunyoga yoyish kerakmidi?

Ajratilgan gapda -mi yuklamasi orqali *endi butun dunyoga yoyish shart emas edi* degan yashirin ma'no mavjud. Yoki:

Yo, alhazar! Qabristonga qo'l tekkizib bo'ladimi? Qabrni buzib bo'ladimi?

Ushbu gapda yashirin inkor orqali ifodalangan ritorik so'roq gap *qabristonga qo'l tekkizib bo'lmaydi, qabrni buzib bo'lmaydi, bu katta gunoh* degan hukm anglashiladi. Uning sintaktik qurilishi gapning logik mazmuniga mos kelmaydi, ritorik so'roq gaplar ekspressiv funktsiya bajaradi.

Ritorik so'roq gaplar ko'tarinki, kuchli emotsiya bilan aytiladi. Emotsiya esa, bir tomondan, zaruriyatning aniq texnik shakli bo'lsa, ikkinchi tomondan, individ zaruriyati nuqtayi nazaridan vaziyatni baholash, qayta so'zlash, uni zaruriy harakatga tayyorlash mexanizmidir.²⁴

²⁴ .A.Shomaqsudov va boshqalar. O'zbek tili stilistikasi. – Toshkent:O'qituvchi. 1983.

-Ta'ziya bu, rais bova, ta'ziya.

-Ta'ziya bo'lsa uyga boradi, gazetaga yozadimi? Yozaman desalaring, ana, xush-xushvaqt kunlarimda yozinglar!

-Yaxshi niyat qiling...- dedi.

-Yaxshi niyat qilmay nima qilyapman?

Yoki

*Oy qaysi oshiqqa bir o'pich berdi? Oy qaysi oshiqqa vafo qildi? Dunyoda nima mo'l, to'rt oyoqli jonivor mo'l! Duch kelmish to'rt oyoq jonivorni qanday bo'lsa, shundayligicha el orasiga kirib bo'ladimi?*²⁵

Yuqorida ajratilgan gaplarda ham yashirin tasdiq, g'azab, kinoya, taajjub kabi ma'nolar ifodalanib, qahramonlar nutqining jonli chiqishiga va ta'sirchan bo'lishiga xizmat qilgan. Bu gaplar orqali muallif o'zi yaratayotgan obrazlarning o'y-fikrlarini ixcham, ta'sirchan tarzda berishga harakat qilgan.

Tog'ay Murod asarlari tilining xalq tiliga yaqinligi, so'zlashuv uslubining saqlanib qolingani uchun ulardan ritorik so'roq gaplarga misollarni istagancha topish mumkin.

-Shu, Bakirboyning Samarqandda o'qiyotgan Jonibek uli kelgan. Yaxshi olishi borda. O'tgan yili kelganida Sariosiyoni mom qilib edi.

-Uning kelganini ko'pchilik bilmaydi-ya? Ma'qul. Ayt, tom ustiga chiqib, o'zini yashirib o'tirsin.

Bu parchada uning kelganini hech kim bilmaydi-ya ritorik so'roq gap orqali javobi ham ichida tasdiq ma'no mujassamlashgan.

-Bo'ri, borma!

-Nega hukm qilasan? Nima, hosilotmisan?!

-Bo'ri, meni jo'ram desang bormaysan.

²⁵ Tog'ay Murod. Ot kishnagan oqshom. – Toshkent: Ziyo nashr. 2020.

Nima hosilotmisan?! so'rog'i orqali ham jahl-g'azab, ham yashirin inkor ma'nosi berilgan. Chunki bu gapda hosilot emassan degan mazmunni uqish mumkin.

Men oshnamga ishonib edim, jonivor. U ishonchimni oyoqosti qildi. Qiyomatli oshnangdan shu ish kelgandan keyin o'zgalardan nima umid-u nima xayr?²⁶

Hayda, jonivor, yo'rtib-yo'rtib hayda!

Vo ajab, bu qanday dunyo bo'ldi, jonivor?

Berilgan ushbu misollarda ritorik gap orqali taajjub ma'nosi berilgan.

Har bir yozuvchining o'ziga xos uslubi uning nafaqat so'z qo'llash mahorati, balki badiiy tasvir vositalaridan, xalqona ibora va hikmatlardan foydalana olishi bilan, balki til sintaktik vositalaridan o'ziga xos tarzda foydalana olishi bilan ham belgilanadi. Badiiy asar obrazlilikini oshirishga xizmat qiluvchi sintaktik usul va vositalar qatorida ritorik so'roq gaplarning alohida o'rni bor. Unda ruhiy evrilishlar, turli murakkab vaziyatlarda personajlarning fikriy ikkilanishlari, murakkab vaziyatda ekanliklarini kitobxonga to'la-to'kis, ta'sirli ifodalab berish, ba'zan kinoya, ba'zan pichingni ifodalash maqsadida ifodalanadi.

Umuman, Tog'ay Murod asarlarida ritorik so'roq gaplar juda faol qo'llanib, ular asar qahramonining monologik nutqida uning o'y-xayollari, ichki kechinmalarini yanada ta'sirchan ifodalaydi, asarning badiiy estetik qiymatini oshiradi. Dialogik nutqda esa so'zlovchining tinglovchiga ta'sir etish, fikrni tasdiqlatish yoki inkor etish vazifalarini bajaradi. Shu sababli ham Tog'ay Murod o'z asarlarida ritorik so'roq gaplardan unumli foydalangan yozuvchi hisoblanadi. Tog'ay Murodning ona tilimizning imkoniyatlaridan mohirona foydalana olish mahorati yuksak degan xulosa qilish mumkin. Shuningdek, yozuvchining ritorik gaplardan turli ma'nolarni ifodalab tuzgan dialoglarida asar ta'sir kuchini oshirish, ma'no-mohiyatini yanada aniqroq ifodalash kabilarni maqsad qilib olganini ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

3. Tog'ay Murod. Yulduzlar mangu yonadi. – Toshkent:Ziyo nashr. 2020.

- 1.A.Shomaqsudov va boshqalar. O'zbek tili stilistikasi. – Toshkent:O'qituvchi. 1983.
- 2.Tog'ay Murod. Otamdan qolgan dalalar. – Toshkent:Ziyo nashr. 2020.
- 3.Tog'ay Murod. Oydinda yurgan odamlar. – Toshkent:Ziyo nashr. 2020.
- 4.Tog'ay Murod. Yulduzlar mangu yonadi. – Toshkent:Ziyo nashr. 2020.
- 5.Tog'ay Murod. Ot kishnagan oqshom. – Toshkent: Ziyo nashr. 2020.